

MAHALLIY BYUDJET DAROMADLARINI BARQARORLASHTIRISHDA SOLIQLARNING ROLINI OSHIRISH HAQIDA

Turayeva Xusnobod Xolmurod qizi

Toshkent Moliya Instituti Magistratura kechki ta'lim Iqtisodiyot kafedra
I -5"K" 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7942222>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mahalliy byudjet daromadlarini barqarorlashtirishda soliqlarning rolini oshirish, davlat soliq siyosati orqali respublika iqtisodiyotini barqarorlashtirish va rivojlanishiga har tomonlama faol ta'sir ko'rsatish mumkin.

Kalit so'zlar: bozor iqtisodiyoti sharoiti, moliyaviy munosabatlarni rivojlantirish, soliq siyosatining o'rnini, soliqlarning obyektiv zarurligi, O'zbekiston soliq siyosatining mazmuni, strategiya va taktikasi, O'zbekiston soliq tizimi, uning tartibi, vazifalari, soliqlarning tasnifi.

ABOUT INCREASING THE ROLE OF TAXES IN STABILIZING LOCAL BUDGET REVENUES

Abstract. This article discusses the possibility of increasing the role of taxes in stabilizing local budget revenues, providing a comprehensive active impact on the stabilization and development of the republic's economy through State tax policy.

Keywords: conditions of market economy, development of financial relations, role of tax policy, objective necessity of taxes, content, strategy and tactics of tax policy of Uzbekistan, tax system of Uzbekistan, its order, tasks, classification of taxes.

О ПОВЫШЕНИИ РОЛИ НАЛОГОВ В СТАБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Аннотация. В данной статье рассматривается возможность повышения роли налогов в стабилизации доходов местного бюджета, оказания всестороннего активного воздействия на стабилизацию и развитие экономики республики посредством Государственной налоговой политики.

Ключевые слова: условия рыночной экономики, развитие финансовых отношений, роль налоговой политики, объективная необходимость налогов, содержание, стратегия и тактика налоговой политики Узбекистана, налоговая система Узбекистана, ее порядок, задачи, классификация налогов.

Mamlakatimiz moliya-byudjet tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar hududlardagi moliyaviy muammolarining keskinlashuvi sharoitida hamda bugungi kundagi jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi sharoitida mahalliy byudjetlar imkoniyatlarini yanada oshirish zaruriyatini ko'rsatmoqda. Mahalliy byudjetlar - davlat byudjetining tegishli viloyat, tuman, shahar pul mablag'lari jamg'armasini tashkil etuvchi bir qismi. Mahalliy byudjetlarda daromadlar manbalari va ulardan tushumlar miqdori, shuningdek, moliya yili mobaynida aniq maqsadlar uchun ajratiladigan mablag'lar sarfi yo'nalishlari va miqdori nazarda tutiladi. Mahalliy byudjetlarning daromadlari mahalliy soliqlar va yig'imlar hamda to'lovlardan tashkil topadi. Mahalliy byudjetlarning mablag'lari hududiy rivojlanishning moliyaviy manbalaridan biri hisoblanadi. Mahalliy byudjetlar har bir mamlakat davlat byudjetining ajralmas qismidir.

Vazirlar Mahkamasining e'lon qilingan 29.06.2017 yildagi 445-son qarorida mahalliy byudjetlarning daromad bazasini kengaytirish rezervlarini aniqlashning batafsil mexanizmlari

mustahkamlangan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev «Yangi O‘zbekiston» gazetasiga bergan intervyusida ko‘plab insonlarning bandligi va daromadi masalasi bevosita tadbirkorlik tuzilmalari bilan bog‘liq ekanligini ta’kidlab o‘tdi. «Agar biz tadbirkorlarni qo‘llabquvvatlamasak, ularga sharoit yaratib bermasak, shahar va tumanlarning mahalliy byudjeti nochor ahvolda qolaveradi», — dedi u. Davlat rahbarining qayd etishicha, so‘nggi yillarda respublikada kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari soni ikki barobar ortgan. Sohada faoliyat yuritayotgan korxonalarining 50 foizdan ortig‘i so‘nggi uch yillikda tashkil etilgan. Sohada amalga oshirilgan bu kabi ishlar jamiyatda o‘rta sinfning kuchayishi uchun zamin yaratadi. «Tadbirkorlar ularni qo‘llab-quvvatlash haqidagi chiroyli so‘zlarni ko‘p eshitgan, endi bu gaplarning amaliy ta’siri va natijasini o‘z kundalik faoliyatida his etishi kerak», — dedi Shavkat Mirziyoyev.

Soliq siyosati davlatning soliq munosabatlarini tashkil qilishdagi choratadbirlari, faoliyatlar yig‘indisidir. Shunday ekan, faqat mustaqil davlatgina o‘z mustaqil soliq siyosatiga ega bo‘la oladi.

Soliq – bu davlat yoki mahalliy boshqaruv faoliyatini ta’minlash maqsadida davlat organlari tomonidan jismoniy va yuridik shaxslar (tashkilotlar)dan yig‘ib olinadigan to‘lov. Davlat budjetining asosiy qismi soliqlar hisobiga shakllantiriladi. Shuningdek, soliqlar iqtisodiy turkum jihatidan nazar tashlaydigan bo‘lsak, bu to‘lov sof daromadning bir qismini budjetga jalb qilish shakli bo‘lib, moliyaviy munosabatlarning tarkibiy qismini tashkil qiladi.

Ko‘plab olimlar va mutaxassislar soliqlarning umumiy hamda iqtisodiy mazmunmohiyatini ochib berish maqsadida o‘zlarining turli fikrlarini bildirib o‘tishgan. Soliqlarning mohiyatini aniqlashda esa ularning rivojlanish tarixiga nazar tashlash va uni o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Soliq majburiyati tarixiga nazar soladigan bo‘lsak, u yoki bu shakldagi soliqlar hatto ibtidoiy va qadimgi jamoalarda ham undirilganligi haqidagi ma’lumotlarga duch kelamiz. Shubhasiz, soliqlarning vujudga kelishi eng dastlabki ijtimoiy ehtiyojlarga zaruratning tug‘ilishi bilan bog‘liq. Davlat paydo bo‘lib, rivojlanib borishi bilan birga soliq tizimi ham takomillashib borgan. Soliq tizimi yordamida hukumat mamlakatdagi moliyaviy oqimlarni (tartibga solish, taqsimlash va qayta taqsimlash), shuningdek, butun milliy iqtisodiyotni boshqarish funksiyalarini amalga oshiradi. Demak, soliqlar paydo bo‘lgandan buyon jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning zaruriy butunligiga aylangan deyishimiz mumkin.

Soliq siyosatini ishlab chiqish moliya-iqtisodiy munosabatlardan kelib chiqadi. Davlat soliq siyosati orqali respublika iqtisodiyotini barqarorlashtirish va rivojlanishiga har tomonlama faol ta’sir ko‘rsatish mumkin. Soliqlar pul munosabatlari bo‘lib, iqtisodiy munosabatlarning tarkibiy qismi ekan, soliq siyosati ham iqtisodiy siyosatning tarkibiy qismidir.

Soliq tizimi deganda mohiyati jihatidan bir xil bo‘lgan va markazlashgan pul fondiga tushadigan soliq turlarining yig‘indisi tushuniladi.

Tizim - bu yig‘ma tushunchadir. Bu tushunchada soliqlarning bir-biri bilan bog‘liqligi ham ifoda etilgan. Soliq tizimini quyidagi guruhlariga bo‘lish mumkin:

Soliq tizimini soliq obyektiga qarab uch guruhga bo‘lish mumkin: oborotdan, daromaddan va mulklar qiymatidan olinadigan soliqlar. Oborotdan olinadigan soliqlarga ko‘shilgan qiymat solig‘i, aksiz solig‘i, konlardan foydalanganligi uchun soliq, bojxona boji kiradi. Daromaddan olinadigan soliqlarga foyda solig‘i va daromad solig‘lari kiradi. Mulklardan olinadigan soliqlarga mol-mulk solig‘i va yer soliqlari kiradi. Iqtisodiy moxiyatga qarab to‘g‘ri va egri soliqlarga bo‘lish

mumkin. To'g'ri soliqlar bevosita daromad oluvchi mulk egasining daromadlaridan (foydalaridan) olinadi. Bunday soliqlar huquqiy va xaqiqiy soliq to'lovchi bitta shaxs bo'ladi. Soliq ilgari aniq belgilangan bo'ladi. Uning manbai bo'lib korxonalar va tashkilotlarning xo'jalik faoliyati natijasida erishilgan moliyaviy yakun xisoblanadi. Axoli soliqlarida esa soliq manbai bo'lib to'g'ridan-to'g'ri axolining daromadi xisoblanadi. Foyda (daromad) solig'i, yer solig'i va daromad solig'i to'g'ri soliqlarning eng yirik daromaddir.

Egri soliqlar korxonalar va tashkilotlar faoliyatining moliyaviy yakuniga bog'liq bo'lmaydi. Ular sotilayotgan tovarlar va xizmatlar oborotiga (baxosiga) ustama tarzda belgilanadi. Ular so'zsiz tovar qiymati va xizmat summasini oshiradi va iste'mol ni kamytiriladi. Bu soliqlarni ba'zan iste'mol soliqlari deb xam ataladi. Bundan qaraganda ularni guyo maxsulot sotuvchi yoki xizmat ko'rsatuvchi to'layotgan bo'ladi. Aslida esa ularning xaqiqiy to'lovchisi tovar va xizmatlarni iste'mol qiluvchilar bo'ladi. Egri soliqlar guruhiga ko'shilgan qiymat solig'i, aksiz solig'i va bojxona bojlari kiradi. Soliq solish tizimining bir qancha elementlari mavjud va bular quyidagilardan iboratdir: soliq subyekti, obyekt, manbasi, soliq stavkasi, soliq solish birligi, soliqlardan imtiyozlar va boshqalar kiradi.

Biz avvalo soliq tizimi va soliq solish tizimi tushunchalarni bir-biridan farqini bilishimiz zarur. Bu yerda nazariy jihatdan soliq tizimi soliqlar yig'indisi tushuniladi. Soliq solish tizimi esa tashkiliy jihatdan, tuzilish usullari yig'indisi tushuniladi. Ya'ni soliq solish tizimi amaliy usul yig'indisidir. Shunday qilib, soliq solish tizimi deb, Oliy majlis tomonidan belgilangan va ijrochi idoralar tomonidan undiriladigan soliqlarni tuzilish usullari va tamoyillari yig'indisiga aytiladi. Bu tizimning urni jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy tizimi bilan aniqlanadi. Soliq solish tizimining bir qancha elementlari mavjud va bular quyidagilardan iboratdir: soliq subyekti, obyekt, manbasi, soliq stavkasi, soliq solish birligi, soliqlardan imtiyozlar va boshqalar kiradi.

Soliq subyekti bu soliq munosabatlarni tashkil qiluvchilar. Bularga asosan soliq to'lovchilar:

Yuridik shaxslar korxonalar, tashkilot, firma va jismoniy shaxslar-axoli kiradi. Ikkinchi tomondan soliq subyektiga davlat kiradi, ya'ni soliq oluvchi.

Soliq obyekt - bu soliq solinadigan daromad, narsa (buyum), mulk, qiymati, tovar, yer maydoni, ot kuchi va boshqalar. Ko'pincha soliq nomi obyekt nomi bilan ataladi. Masalan, yer solig'ida yoki daromad solig'ida.

Byudjetga o'tkazish nuqtai nazardan soliqlar umumdavlat soliqlari va maxalliy soliqlarga bo'linadi.

Soliq qonunchiligida soliqlarning qaysi turlari to'g'ri davlat byudjetiga, qaysilari esa maxalliy byudjetga tushishi aniq ko'rsatib qo'yilgan. Ammo shu aniqki davlat byudjetiga tushgan mablag'larning bir qismi maxalliy byudjetlarga ajratib beriladi.

Soliq turlariga qarab bevosita va bilvosita soliqlarga bo'linadi. Bunday guruxlanish Soliqqa tortish oboektiga, to'lovchi bilan davlatning o'zaro munosabatlariga bog'liq buladi. Bevosita soliqlar to'g'ridan-to'g'ri daromadga va molmulkka belgilanadi. Tovarning baxosida to'lanadigan yoki taxrifga kiritiladigan tovarlar va xizmatlardan olinadigan soliqlar bilvosita soliqlarga kiradi.

Bevosita soliqlar real va shaxsiy soliqlarga bo'linadi. Real soliqlar soliq to'lovchining molmulkining ayrim turlaridan kadastr asosida undiriladi.

Xar qanday tadbir, ish va faoliyat ilgari belgilanib, aniqlanib ishlab chiqilgan siyosat bilan amalga oshiriladi. Siyosat deganda davlatning ilgari belgilab, aniqlab qo'ygan chora-

tadbirlari yig'indisi tushuniladi. Soliq ishlarini tashkil qilishda xam shu siyosat bilan ish yuritiladi. Soliq siyosati davlatning moliya siyosatini eng muhim, tarkibiy ajralmas qismidir.

Nazorat funksiyalari mavjuddir. Ayrim iqtisodchilar fikrlari bo'yicha taqsimlash va iqtisodiyotni tartibga solishlarni xam ko'shadilar. Lyokin bizni fikrimizga kura soliqlar asosan 3 ta funksiyani bajaradi, taqsimlash va iqtisodiyotni tartibga solish asosan uchta funksiyani ichiga kirib ketadi. Xazina (fiskal) funksiyasi. Fiskal (lotincha Fiscus so'zidan olingan bo'lib, g'azna degan mahnoni anglatadi) xususiyatiga ega ekanligidir.

Soliqlarning nazorat funksiyasiga kelsak, bu funksiya orqali soliqlar ijtimoiy maxsulot qiymatini qanchaga tushganligi, milliy daromadning salmogini nazorat qilib bilib olgandan so'ng undan qancha qismini soliqlar orqali byudjetga tuplash zarurligi, ularning obyektlarini, soliq to'lovchilarini, soliq stavkalarini to'g'ri belgalish hamda soliqlarni o'z vaqtida to'g'ri xisoblab byudjetga o'tkazish jarayonini nazorat qilib boradi. Bu nazorat doimo taqsimlash funksiyasi bilan yonma-yon olib boriladi. Soliqlarning nazorat funksiyasi ba'zan taqsimlash funksiyasidan ham kengayib ketadi. Chunki taqsimlashda faqat pul munosabatlari bilan chegaralanib qolinsa, soliqlarning nazorat funksiyasi pul munosabatlari orqali taqsimlashdan tashqari soliq obyektlarini buyum shaklida xam to'liqligi, mahsulotlar qoldiqlari xomashyo va yoqilg'ildan boshqa manbalardan foydalanish ustidan ham nazoratga aylanadi. Demak, soliqlarning nazorat funksiyasi soliq idoralarini xodimlarining kundalik olib boradigan umumiy iqtisodiy nazoratining nazariy asosini tashkil etadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida soliq idoralarining nazorati asosan yagona iqtisodiy qonunlar talabiga javob beradigan nazoratga aylanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, soliq ma'muriyatchiligini izchil takomillashtirish, soliq yukini kamaytirish va soliqqa tortish tizimini soddalashtirish sohasida islohotlarni davom ettirish uzoq muddatli davrda O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlash, tadbirkorlik faoliyati uchun qulay shart-sharoitlarni shakllantirish va davlat byudjeti daromadlarini oshirish uchun keng imkoniyatlarni yaratadi

REFERENCES

1. Алиев Б.Х. Налоги и налогообложение. Учебник. –М.: “Финансы и статистика”, 2018
2. Alimardonov M., Kuziyeva N. “Soliqlar va soliqqa tortish” o'quv-uslubiy qo'llanma Toshkent “Iqtisod-Moliya” 2007
3. Vahobov A.V., Malikov T.S. Moliya Darslik. –T.: “Noshir”, 2011
4. Jo'raev T. Soliqsiyosatini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlarini vatamoyillari. //Soliqlar va boj xonaxabarlari. – 2018